

Detentiemonitor

Vertel hoe het gaat met u

Help ons inzicht krijgen in het gevangenisleven

Help anderen een stem geven

- Deze vragenlijst duurt **(ongeveer) 30 minuten** en gaat over slachtofferschap.
- **Voordelen van deelname:**
 - Ik kan mijn ervaringen vertrouwelijk delen. Soms zorgt dat voor nieuwe inzichten.
 - Dit onderzoek is nieuw in Vlaanderen. Het kan bijdragen aan een groter bewustzijn van het leven in de gevangenis.
- **Ongemakken aan deelname:**
 - Ongemakkelijk voelen door gestelde vragen en/of anderen in de gevangenis kunnen zien dat ik deelneem aan de studie.
 - De onderzoekers kunnen niet bepalen hoe anderen (zoals media) de resultaten begrijpen.
 - De onderzoekers gaan overal vertrouwelijk mee om, maar bij diefstal hebben ze daar geen invloed op.
- Deelname is **vrijwillig**. Ik mag altijd stoppen.
- Deelname is **vertrouwelijk**. Mijn naam wordt nooit gepubliceerd of doorgegeven.
- Als ik stop, mag KU Leuven de **eerder verzamelde gegevens nog gebruiken**.
- Er worden (persoons)gegevens verzameld die volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming bijzonder **gevoelig** zijn (**ook geslacht, leeftijd, nationaliteit, ...**).
- De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke doelen en mogen gepubliceerd of op een **algemene manier openbaar** gemaakt worden.
- Voor vragen en/of voor de uitoefening van mijn rechten (inzage gegevens, correctie ervan,...) kan ik terecht bij **Elien Goossens** (zie onderaan de contactgegevens).
- De Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie keurde het onderzoek goed. Ik of mijn naasten kunnen voor vragen of klachten bij de Commissie terecht via smec@kuleuven.be.

Kruis a.u.b. elk vakje aan bij akkoord.

JA

Ik heb bovenstaande informatie gelezen en begrepen. Ik kreeg antwoord op al mijn vragen.

Ik begrijp wat van mij verwacht wordt en dat ik deelneem aan een vragenlijst over slachtofferschap.

Ik begrijp dat mijn deelname vrijwillig is. Ik heb het recht om mijn deelname op elk moment stop te zetten, zonder een reden te geven.

Ik stem toe om deel te nemen en dat mijn antwoorden mogen worden gebruikt.

Contactgegevens

Elien Goossens
Leuven Instituut voor Criminologie (LINC)
H. Hooverplein 9, bus 3418, 3000 Leuven
Tel. +32 16 32 62 85 - elien.goossens@kuleuven.be

Hoe vult u de vragenlijst in?

- **Eén vakje** aankruisen dat het best bij uw situatie past.
- Telkens **één antwoord, tenzij anders aangegeven**.
- Het gaat altijd om gebeurtenissen **tussen gedetineerden (niet door personeel)**.
- Het is belangrijk dat u **alle vragen volledig invult**.
- Op de **laatste pagina** kan u meer schrijven over uw antwoorden of de vragenlijst. Die antwoorden worden verder niet gebruikt.
- In de **omslag** vindt u **contactgegevens van de dienst in deze gevangenis** waarbij u terecht kan bij bezorgdheden of ongemakkelijke gevoelens.
- Na invullen, kan u de vragenlijst in de **gesloten omslag** stoppen. Zo blijven uw antwoorden vertrouwelijk.

Een antwoord aanduiden:

NOOIT	1-2 KEER	3-5 KEER	6 KEER OF MEER
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Een fout antwoord verbeteren:

NOOIT	1-2 KEER	3-5 KEER	6 KEER OF MEER
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bedankt voor uw tijd en deelname!

Deel 1. Achtergrond

Deze vragen gaan over uw achtergrond. Wij gaan hier **VERTROUWELIJK** mee om.

1. Wat is uw geslacht?

- Man
- Vrouw
- Andere

2. Wat is uw geboortejaar?

Vul a.u.b. aan met vier cijfers (bijvoorbeeld 1985):

3. Wat is de nationaliteit op uw paspoort? U kan meer dan één antwoord aanduiden.

- Belgisch
- Nederlands
- Marokkaans
- Turks
- Italiaans
- Frans
- Russisch
- Servisch/Joegoslavisch
- Roemeens
- Spaans
- Pools
- Anders (vul aan a.u.b.):
- Ik weet het niet

4. Onafhankelijk van wat er op uw paspoort staat, hoe voelt u zichzelf het meest? Gelieve hier één antwoord te kiezen.

- Belg/Belgische
- Nederlander/Nederlandse
- Marokkaan(se)
- Turk(se)
- Italiaan(se)
- Frans(e)
- Russisch(e)
- Servisch(e)/Joegoslavisch(e)
- Roemeen(se)
- Spaans(e)
- Pools(e)
- Anders (vul aan a.u.b.):

5. Heeft u een wettige verblijfsvergunning voor België? / Verblijft u legaal in België?

- Ja
- Nee
- Ik weet het niet

6. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt?

- Geen diploma of getuigschrift
- Basisschool of lager onderwijs
- Lager secundair onderwijs of lagere middelbare school (jaar 1 tot en met jaar 3)
- Hoger secundair onderwijs of hogere middelbare school (jaar 4 tot en met jaar 6)
- Hogeschool
- Universiteit
- Een andere Belgische opleiding. Geef a.u.b. een korte uitleg:

.....
.....
.....

- Een andere buitenlandse opleiding. Geef a.u.b. een korte uitleg:

.....
.....
.....

- Ik weet het niet

7. In welke mate zijn de volgende beweringen op u van toepassing? Het gaat over alles dat u zelf heeft meegemaakt of waarvan u getuige was tijdens uw jeugd (0-18 jaar), in uw gezin of omgeving.

	HELEMAAL NIET	EERDER NIET	EERDER WEL	HELEMAAL WEL
Er was veel lichamelijk geweld tijdens mijn jeugd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er was veel emotioneel geweld tijdens mijn jeugd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er was veel seksueel geweld tijdens mijn jeugd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Deel 2. Onveiligheidsgevoelens

Onderstaande vragen gaan over bezorgdheden in de afgelopen twee maanden in deze gevangenis. Als u hier minder dan twee maanden verblijft, gaat het om de periode vanaf het moment dat u hier bent.

8. In deze gevangenis, bent u in de afgelopen twee maanden bezorgd geweest dat een medege-detineerde u ging aanvallen? Bijvoorbeeld: slaan, bedreigen, stelen, ...

Ja

Nee → Ga meteen verder naar vraag 11 (volgende bladzijde).

9. In deze gevangenis, hoe vaak was u tijdens de afgelopen twee maanden bezorgd dat één of meer van de volgende gebeurtenissen u kunnen overkomen?

	NOOIT	1-2 KEER	3-5 KEER	6 KEER OF MEER
Ik was bezorgd dat een medege-detineerde mij zou aanvallen of een gevecht zou starten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ik was bezorgd dat een medege-detineerde ongewenste seksuele dingen met mij ging doen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ik was bezorgd dat een medege-detineerde mijn spullen ging vernielen of stelen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ik was bezorgd dat een medege-detineerde mij zou bedreigen, beledigen of mij op een andere manier emotioneel zou kwetsen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10. Hoe bezorgd voelde u zich de laatste keer toen u dacht dat een medege-detineerde u ging aanvallen?

Niet heel erg bezorgd

Een beetje bezorgd

Nogal bezorgd

Heel erg bezorgd

Ik weet het niet

Deel 3 gaat over alles wat u hier heeft gezien. Deel 4 gaat over uw eigendom in de afgelopen twee maanden in deze gevangenis. Als u hier minder dan twee maanden verblijft, gaat het om de periode vanaf het moment dat u hier bent.

Deel 3. Ervaringen van medegegetineerden.

11. In deze gevangenis, hoe vaak heeft u tijdens de afgelopen twee maanden de volgende gebeurtenissen gezien? Het gaat over situaties tussen gedetineerden (NIET: personeel).

	NOOIT	1-2 KEER	3-5 KEER	6 KEER OF MEER
Ik zag een medegegetineerde ongewenste seksuele dingen doen met een ander.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ik zag een medegegetineerde een ander bedreigen, beledigen of hem/haar op een andere manier emotioneel kwetsen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ik zag een medegegetineerde een ander aanvallen of dat er werd gevochten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ik zag een medegegetineerde spullen van een ander stelen of vernielen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Deel 4. Persoonlijke bezittingen

12. In deze gevangenis, hoe vaak heeft u tijdens de afgelopen twee maanden de volgende gebeurtenissen meegemaakt?

	NOOIT	1-2 KEER	3-5 KEER	6 KEER OF MEER
Een medegegetineerde zette mij onder druk om mijn spullen, medicatie of andere zaken af te geven, of ik deed dat in ruil voor bescherming.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Een medegegetineerde stal mijn spullen, medicatie of andere zaken terwijl ik er <u>niet</u> bij was.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Een medegegetineerde beloog mij, waardoor ik mijn spullen, medicatie of andere zaken ben kwijtgeraakt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Een medegegetineerde vernielde mijn spullen, medicatie of andere zaken.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Een medegegetineerde stal mijn spullen, medicatie of andere zaken terwijl ik er <u>wel</u> bij was.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Deel 5. Emotioneel welzijn

Deze vragen gaan over kwetsende uitspraken of gedrag in de afgelopen twee maanden. Als u hier minder dan twee maanden verblijft, gaat het om de periode vanaf het moment dat u hier bent.

13. In deze gevangenis, hoe vaak heeft u tijdens de afgelopen twee maanden de volgende gebeurtenissen meegemaakt?

	NOOIT	1-2 KEER	3-5 KEER	6 KEER OF MEER
Een medegegetineerde deed alsof hij/zij mijn vriend was en maakte daar misbruik van.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Een medegegetineerde bedreigde mij, maakte mij bang of probeerde dat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Een medegegetineerde beledigde, bespote, vernederde mij of vertelde roddels over mij.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Een medegegetineerde zette mij onder druk om iets te doen dat ik niet wilde doen, of ik deed dat in ruil voor bescherming.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Een medegegetineerde sloot mij uit, negeerde mij en/of moedigde anderen aan om zich tegen mij te keren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Een medegegetineerde maakte mij kwaad, daagde mij uit of probeerde dat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Een medegegetineerde loog over mij tegen het personeel om mij in de problemen te brengen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Deel 6. Lichamelijk welzijn

Dit is het voorlaatste deel, dat gaat over uw lichamelijk welzijn in de afgelopen twee maanden. Als u hier minder dan twee maanden verblijft, gaat het om de periode vanaf het moment dat u hier bent.

14. In deze gevangenis, hoe vaak heeft u tijdens de afgelopen twee maanden de volgende gebeurtenissen meegemaakt?

	NOOIT	1-2 KEER	3-5 KEER	6 KEER OF MEER
Een medege-detineerde maakte seksueel getinte opmerkingen, grappen of briefjes die mij ongemakkelijk deden voelen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Een medege-detineerde viel mij aan <u>zonder</u> een wapen of voorwerp.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Een medege-detineerde zette mij onder druk om seksuele handelingen uit te voeren, of ik deed dat in ruil voor bescherming.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Een medege-detineerde hield mij tegen mijn wil vast of onder bedwang, sloot mij op of probeerde dat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Een medege-detineerde toonde ongewenst zijn/haar lichaam of geslachtsdelen, of dwong mij om naar naaktbeelden te kijken.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Een medege-detineerde keek mij aan of floot mij na op een manier die mij ongemakkelijk deed voelen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Een medege-detineerde viel mij aan <u>met</u> een wapen of voorwerp.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Een medege-detineerde verkrachtte mij (oraal, anaal, vaginaal).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Een medege-detineerde raakte mij aan op een manier die me ongemakkelijk deed voelen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Deel 7. Detentiesituatie

De laatste vragen gaan over uw detentieverleden en uw verblijf in deze gevangenis. Alles wordt **VERTROUWELIJK** behandeld.

15. Hoeveel keer verbleef u als volwassene (18+) in een gevangenis, de huidige detentie meegeteld? (Overplaatsingen of herroepingen na een invrijheidstelling niet meegeteld)

Vul a.u.b. in cijfers aan: keer

16. Hoelang verblijft u momenteel al onafgebroken in deze gevangenis? (Overplaatsingen of herroepingen na een invrijheidstelling niet meegeteld)

- Minder dan 1 maand
- Meer dan 1 tot 3 maanden
- Meer dan 3 tot 6 maanden
- Meer dan 6 tot 12 maanden
- Meer dan 1 tot 2 jaar
- Meer dan 2 tot 3 jaar
- Meer dan 3 tot 5 jaar
- Meer dan 5 tot 10 jaar
- Meer dan 10 tot 15 jaar
- Meer dan 15 tot 20 jaar
- Meer dan 20 tot 30 jaar
- Meer dan 30 jaar
- Ik weet het niet

17. Hoelang verblijft u al onafgebroken in een gevangenis? (Hier gaat het ook over de tijd die u eventueel in een andere gevangenis doorbracht)

- Minder dan 1 maand
- Meer dan 1 tot 3 maanden
- Meer dan 3 tot 6 maanden
- Meer dan 6 tot 12 maanden
- Meer dan 1 tot 2 jaar
- Meer dan 2 tot 3 jaar
- Meer dan 3 tot 5 jaar
- Meer dan 5 tot 10 jaar
- Meer dan 10 tot 15 jaar
- Meer dan 15 tot 20 jaar
- Meer dan 20 tot 30 jaar
- Meer dan 30 jaar
- Ik weet het niet

18. Welke van de onderstaande drie stellingen zijn van toepassing op u? U kan meer dan één antwoord aanduiden.

- De afgelopen twee maanden, in deze gevangenis, heb ik drugs gebruikt.
- De afgelopen twee maanden, in deze gevangenis, heb ik drugs verkocht.
- De afgelopen twee maanden, in deze gevangenis, gebruikte of verkocht ik geen drugs.

19. Geef a.u.b. voor elke stelling aan hoe vaak u dit heeft gedaan in de afgelopen twee maanden in deze gevangenis.

	NOOIT	1-2 KEER	3-5 KEER	6 KEER OF MEER
Ik verkocht spullen, voedsel of bescherming aan medege-detineerden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ik had voorwerpen en/of middelen die in deze gevangenis verboden zijn in mijn bezit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ik gehoorzaamde het personeel niet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ik vernielde of stal spullen van medege-detineerden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ik schold medege-detineerden uit, beledigde of bedreigde hen, sloot hen uit of gedroeg mij op een andere manier kwetsend tegenover hen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ik heb medege-detineerden aangevallen of startte een gevecht met hen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ik stelde seksuele handelingen bij medege-detineerden die zij niet wilden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

20. In deze gevangenis nam u de afgelopen twee maanden over het algemeen deel aan...

	JA	NEE
... ontspanningsactiviteiten buiten de cel (sport, crea, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... de bibliotheek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... werk (keuken, wasserij, werkhuisen, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... opleidingen en/of cursussen buiten de cel (taal-, beroepsopleiding, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... de wandeling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... religieuze en morele bijstand (de imam, pastoor, dominee, aalmoezenier, moreel consultant, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

21. Denk terug aan wat er méér dan twee maanden geleden gebeurde in deze gevangenis. In welke mate zijn de volgende beweringen op u van toepassing?

Indien u niet langer dan twee maanden in deze gevangenis verblijft, kiest u NVT (niet van toepassing).

	HELEMAAL NIET	EERDER NIET	EERDER WEL	HELEMAAL WEL	NVT
Medege-detineerden vernielden of stalen mijn bezittingen vaker dan die van anderen.	<input type="checkbox"/>				
Medege-detineerden bedreigden of beledigden mij meer dan ze deden bij anderen.	<input type="checkbox"/>				
Ik werd meer dan anderen het doelwit van lichamelijk geweld door medege-detineerden.	<input type="checkbox"/>				
Ik werd meer dan anderen het doelwit van seksueel geweld door medege-detineerden.	<input type="checkbox"/>				

22. Hoe denkt u dat u het eerst reageert als een medege-detineerde u zou aanvallen (vechten, bestelen, uitschelden, ...)?

- Wachten tot het voorbij is
- Hulp zoeken bij het personeel (melden, overplaatsing vragen, ...)
- Hulp zoeken bij medege-detineerden
- Met de dader(s) in gesprek gaan, onderhandelen, een deal sluiten, ...
- Weglopen, verstoppen of vluchten
- De dader(s) afschrikken (bijvoorbeeld dreigen)
- Terugvechten of terugschelden
- Anders (*vul aan a.u.b.*):

23. Wat is uw huidige detentiesituatie? U kan meer dan één antwoord aanduiden.

- Voorlopige hechtenis of nog niet veroordeeld
- Veroordeeld
- In hoger beroep of cassatie
- Herroeping van een invrijheidstelling (opschorting, uitstel, elektronisch toezicht, voorwaardelijke invrijheidstelling)
- Ik weet het niet

24. Voor welke feiten waarvoor u op dit moment in de gevangenis verblijft, bent u veroordeeld of in verdenking gesteld? U kan meer dan één antwoord aanduiden.

- Verkeersmisdrijf
- Vermogensmisdrijf zonder geweld (bijvoorbeeld: diefstal, fraude, vervalsing, vandalisme, ...)
- Vermogensmisdrijf met geweld (bijvoorbeeld: afpersing, overval met geweld, ...)
- Geweldsmisdrijf (bijvoorbeeld: slagen en verwondingen, moord, onopzettelijke doodslag, ...)
- Drugsfeiten (bijvoorbeeld: bezit, verkopen, kweken van drugs, ...)
- Zedenfeiten (bijvoorbeeld: aanranding, voyeurisme, verkrachting, ...)
- Terrorisme feiten
- Andere (*vul aan a.u.b.*):

25. Verblijft u op dit moment in een afdeling met een gesloten of open regime?

- Open
- Gesloten
- Ik weet het niet

26. Verblijft u op dit moment in een bijzondere afdeling of hebt u een bijzonder regime? Bijvoorbeeld: drugsvrije afdeling, deradicaliseringsafdeling, veiligheidsregime

- Ja. *Vul a.u.b. aan welke afdeling of welk regime:*
- Nee
- Ik weet het niet

27. Deelt u op dit moment een cel met andere personen?

- Ja. *Vul a.u.b. in cijfers aan met hoeveel personen u een cel deelt:* personen
- Nee

